

Evaluación de Programa Informático

73 respuestas

[Publicar datos de análisis](#)

Información sobre protección de datos

Por favor marca esta casilla para indicar que estás de acuerdo en participar en este cuestionario.

 Copiar

73 respuestas

Preguntas Personales

¿Cómo vas a rellenar este cuestionario?

 Copiar

Marca tu respuesta.

73 respuestas

- Sin ayuda.
- Con el apoyo de otra persona.

¿Cuál es tu género o sexo?

 Copiar

Marca tu respuesta.

73 respuestas

- Hombre
- Mujer
- Prefiero no decirlo

¿Cuántos años tienes?

 Copiar

Marca tu respuesta.

73 respuestas

- Entre 18 y 30 años
- Entre 31 y 45 años
- Entre 46 y 60 años
- Más de 60 años
- Prefiero no decirlo

¿En qué país has nacido?

 Copiar

Marca tu respuesta.

73 respuestas

¿En qué comunidad autónoma vives?

 Copiar

Marca tu respuesta.

73 respuestas

▲ 1/4 ▼

¿Tienes alguna discapacidad?

 Copiar

Marca tu respuesta.

73 respuestas

▲ 1/2 ▼

Preguntas sobre el programa informático

¿Cual de las siguientes adaptaciones te parece más correcta?

 Copiar

73 respuestas

- La frase 1 es más correcta
- La frase 2 es más correcta
- Las 2 frases son igual de correctas
- Ninguna de las frases es correcta

Por favor, explica lo que has elegido en la pregunta anterior.

Si has elegido la respuesta 4 escribe tu adaptación

73 respuestas

.

Creo que aún podría mejorar la frase y cogemos la frase 2, quitamos la Y de delante de Velázquez, y ponemos otra viñeta para decir "y otros más"

Cuando enumeramos varios elementos que están relacionados entre sí se separan con comas, como en ambos ejemplos. La duda surge con "entre otros", realmente no tengo claro cuál sería la mejor solución, pero de primeras entiendo que "entre otros" es otro elemento de la numeración (aunque sea para dejarla abierta), por lo que también colocaría una viñeta, aunque no sea lo ideal en la gramática habitual.

- Leonardo da Vinci
- Pablo Picasso
- Salvador Dalí
- Velázquez , entre otros

Sin comas al final de la frase.

El libro habla de estos pintores:

- Leonardo da Vinci.
- Pablo Picasso.
- Salvador Dalí.
- Diego Velázquez.

Creo que no haría falta poner "entre otros", aún así si se pone mejor bajo con la expresión "y otros pintores". Y utilizar un punto al final más que una coma.

La pregunta dos es correcta

es mas correcta

Porque no agrupa dos categorías en la misma línea

Así estaría bien adaptada

Elegido la 1 por que en lectura fácil se recomienda que cuando hay lista de nombre , se escriba uno debajo de otro, previamente decir lo que vas a enumera o de la lista que vas hablar.

Porque este libro se habla sobre las diferentes obras que hicieron estos geniales pintores

no he cogido la 4

La frase 1 es más correcta.

He elegido la frase 2 es más correcta porque el "entre otros" lo pone fuera de la lista que está enumerando.

Entre otros debe ir a parte del punto de Velázquez, ya que son cosas distintas

me resulta más sencillo

Me parecen que las dos son comprensibles.

Elegí que la frase 2 es más correcta, ya que "entre otros" no es lo mismo que "velázquez"

Porque es la que me parece mejor

La segunda frase sigue las pautas

Me aparecido mejor

Tanto la frase uno, como la segunda son muy parecidas, pero considero más correcta la primera.

Elijo la frase 2 por la colocación de "entre otros"

El libro habla sobre diferentes pintores, como, por ejemplo:

- Leonardo Da Vinci
- Pablo Picasso
- Salvador Dalí
- y Velázquez.

Que el libro sobre diferentes pintores y te dice ,punto por punto cuales son

La 2 me parece más correcta porque listas y el entre otros está tb listado

me parece más correcta la frase 1 porque es más sencillo leer después del último pintor, "entre otros"

El libro habla sobre diferentes pintores.

Por ejemplo:

- Leonardo da Vinci
- Pablo Picasso
- Salvador Dalí
- Velázquez.

Hay menos confusión si aparece separado la expresión "entre otros". Pero cambiaría el "sobre" en el enunciado y pondría "El libre habla de diferentes...".

-

En este caso, yo haría la adaptación diciendo que en el libro se habla de varios pintores. Algunos de los pintores son:

*Leonardo Da vinci
*Pablo Picasso
*Salvador Dalí
*Velázquez

HE ELEGIDO LA PRIIMERA, PARECE MAS CLARA

la segunda por que entre otros esta abajo

porque esta en lectura facil

El libro habla de distintos pintores, como:

- Da Vinci
- Picasso
- Dalí
- Velázquez

entre otros pintores

No pondría "como" ni "entre otros" sino:

El libro habla de diferentes pintores, por ejemplo:

L
P
S
y V

Elegí la frase N1 porque me parece la más clara y sencilla

Yo la entiendo mejor así

He escogido la tercera opción.

La fase 1 es más correcta

He elegido la primera frase porque se entiende mejor.

Creo que tiene más sentido hacer una frase con cortes adecuados. Mi propuesta sería:

El libro habla sobre diferentes pintores, como Leonardo da Vinci,
Pablo Picasso, Salvador Dalí y Velázquez,
entre otros.

Creo que normaliza más la lectura. El listado en este caso no tiene tanto sentido.

El libro habla sobre diferentes pintores.
Por ejemplo:

- * Leonardo da Vinci
- * Pablo Picasso
- * Salvador Dalí
- * Velázquez.

Porque entre otros está abajo.

El libro habla sobre diferentes pintores , como:

- Leonardo da Vinci
- Pablo Picasso
- Salvador Dalí
- Velázquez

El libro habla sobre diferentes pintores:

- . Leonardo da Vinci.
- . Pablo Picasso.
- . Salvador Dalí.
- . Velázquez.

Entre otros.

Nos resulta más sencilla leerla de esta manera.

no he elegido la pregunta 4

la frase 2

Eliminación de las comas en la enumeración y el "entre otros".

El libro habla sobre algunos pintores.

Algunos de estos pintores son:

- Leonardo da Vinci.
- Pablo Picasso.
- Salvador Dalí.
- Velázquez.

En realidad el original se se entendia bien pero no hay esa opción

Es facil de entender

Por que es mas fácil de entender

Para mi las dos frases sin iguales

Porque entiendo las dos texto iguales

Porque he entendido las dos frases

Por qué entiendo en dos preguntas

Es fácil de entender

No

He elegido la respuesta número 1

Por los reglones

he elegido la 3 porque yo creo que es igual de correcta la 1 a la 2 porque es lo mismo solo que en la frase 1 dice entre otros y en la frase 2 no,pero pienso que eso no importa.

Porque el cambiar de línea confunde

Me ha parecido que era la correcta.

La frase 2 me ha parecido más correcta.

En la primera parece que solo las actas son recogidas desde formularios en línea

lo he leído me lo pesado mejor

Lo he leído y me lo se mejor.

¿Consideras correcta la siguiente frase adaptada?

 Copiar

73 respuestas

Por favor, incluye aquí cualquier comentario que tengas sobre la pregunta anterior.

44 respuestas

Creo que el punto y coma es mejor quitarlo. Además, quitar también la "Y" final

Según las pautas, es preferible usar las comas antes que el punto y coma, por lo que la enumeración tendría que ser todas con comas.

Sería necesario explicar ciertas palabras (ingeniería, evento...).

Utilizaría la palabra jornada o charla, mejor que evento.

Pondría: "La jornada va a tener: (y luego un listado de las actividades con guiones).

Entrevistas a profesionales de temas de ingeniería y física. Ingeniería y física explicaría su significado en un glosario siguiendo las pautas de lectura fácil.

Talleres

Charlas (no pondría de todo tipo, no aporta nada)

Y presentaciones (quitaría el 'y' pondría presentaciones de estudios.

Hay palabras como evento o "contar con" que podrían mejorarse, aunque la lista está bien. Y no usamos el punto y coma, ni siquiera la coma.

La jornada tendrá:

- Entrevistas.....
- Talleres.
- Charlas sobre diferentes temas.
- Presentaciones de las investigaciones más recientes.

He marcado la respuesta 3 porque en Lectura Fácil no se pueden utilizar el punto y coma, no pondría "de todo tipo" e intentaría indicar de qué son las charlas.

No es correcta por que en lectura fácil no se usa punto y coma , lo que si es correcto cortar la frase, es decir , redactar las frases mas cortas.

En este evento se habrían de diferentes temas

la pregunta es correcta y ha demás sigue los puntos como una lista de cosas que se va ha hacer en el evento

No se pueden poner palabras muy complicadas porque no las entienden todas las personas.

Evitaría poner ;

No terminaria cada punto con punto y coma.

El punto y coma no se utiliza.

Debería ponerse coma en vez de punto y coma

En el evento habrá

- Entrevistas con expertos en ingeniería y física.
- Talleres.
- Charlas de todo tipo.
- Presentaciones sobre las investigaciones más recientes.

eliminar los el punto y coma del final de la frase de los 2 primeras frases

Yo quitaría las comas finales de cada frase

Yo dejaría solo charlas, quitando "de todo tipo" y cambiaría "más recientes" por actuales en presentaciones de las investigaciones

Yo no pondría los puntos y coma ni las comas.

Tampoco pondría la conjunción "y".

Revisaría el vocabulario, pero entiendo que no se está evaluando este tema.

El contenido es muy difícil de comprender. Cambiaría la palabra "presentaciones" o añadiría una glosa con la definición de "expertos en ingeniería y física".

Creo

Me parece que es correcta pero quitaría los signos de punto y coma o coma del final de cada línea.

ALGUNA PALABRA LA PONDRIA EN LENGUAJE MAS SENCILLO Y EL LISTADO SIEMPRE DICEN LAS PAUTAS SOBRE LECTURA FACIL QUE DEBEN SER NUMEROS EN LUGAR DE PUNTOS O GUIONES

quitaría lo de:

El evento cuenta con:

- Entrevistas con ingenieros y físico expertos;
- Talleres;
- Charlas de cualquier tipo;
- Presentaciones de investigaciones más recientes.

El uso de ; (punto y coma) es incorrecto. En LF no lo usamos.
Vocabulario difícil, por ejemplo "evento" etc.

Yo no aria ningún tipo de adaptación

Cuando adaptas al alguien para que no se tiente sola

No debería repetirse la y.

En este caso, en contraste con la enumeración de los pintores, tiene más sentido el desglose, debido a que la información es más compleja.

En el evento habrá:

- * entrevistas con expertos en ingeniería y física
- * talleres
- * charlas
- * presentaciones de investigaciones muy recientes.

Yo quitaría el punto y coma , el punto y la y

Quitaría la y, las comas y los puntos y comas.

Así es más fácil si lectura y comprensión

se puede hacer mejor agrandando la letra un poco más.

El punto y coma y las comas en las enumeraciones no son necesarias. Confunden.

En el evento hay:

- Entrevistas con personas que saben mucho de ingeniería y física. (DEFINIR INGENIERÍA Y FÍSICA).
- Talleres.
- Charlas de diferentes temas.
- Presentaciones de investigaciones nuevas. (DEFINIR INVESTIGACIONES)

Porque entendernos adaptador

.

Ningún comentario que hacer

Porque esta más adaptado

Se entiende mejor así.

me parece bien

Podemos leerlo y me lo pienso.

¿Cual de las siguientes adaptaciones te parece más correcta?

 Copiar

73 respuestas

- La frase 1 es más correcta
- La frase 2 es más correcta
- Las 2 frases son igual de correctas
- Ninguna de las frases es correcta

Por favor, explica lo que has elegido en la pregunta anterior.

Si has elegido la respuesta 4 escribe tu adaptación

73 respuestas

.

Pondría la frase 2, quitando la parte de "recogidos desde formularios en línea". Además, después de la última viñeta pondría un punto y escribiría: Depositará estos documentos en la mesa de su encargado.

El personal aprobará los siguientes documentos:

- registros,
- notas,
- órdenes del día
- y actas.

Después, pondrá todos los documentos en la mesa de su encargado.

Se entiende mejor la 2

Sin comas al final de las frases en puntos. Explicando palabras como formulario, registro, con, es decir.

Explicaría qué personal y pondría algo así como:

"Las personas que trabajan en...
van a aprobar documentos
como documentnos, órdenes del día
y actas.

La información se ha conseguido
a través de encuestas
que se han hecho por internet.

Cuando aprueben estos documentos,
el personal los llevará a su jefe.

(explicaría que es un acta y un orden del día en un glosario. Los satos de línea son importantes)

Es una frase muy larga y el listado rompe con la comprensión.

El personal aprobará documentos recogidos en formularios en línea.

Estos documentos son:

- Registros
- Notas
- Órdenes del día
- Actas

Después el personal dejará estos documentos en la mesa de su encargado.

La dos es la correcta

se entiende mejor

El personal aprobará documentos recogidos desde formularios en línea y los depositará en la mesa de su encargado.

Los documentos podrán ser:

- registros
- notas
- órdenes del día
- actas.

He elegido la respuesta 2 porque da más información sobre los documentos aprobados, ya que nos indica que han sido recogido desde formularios

la primera opción por que cuando habla de una lista hay que enumerar todos uno debajo de otro pero cuando hay un paréntesis hay que dejarlo en el ultimo punto que escribes y la ultima acción que haces sin punto por que no se enumera

Yo pienso que el personal tiene el derechos de aprobara documentos

no he cogido la 4

La frase 2 es más correcta.

Me parece la frase 1 más correcta porque no escribe la aclaración dentro de la lista que está enumerando.

Me parece que ambas adaptaciones no son del todo claras y generan confusion

la entiendo un poco mejor

El personal aprobará los documentos recogidos de los formularios en línea, como:

- Registros
- Notas
- Ordenes del día
- Actas

Después el personal depositará los documentos en la mesa de su encargado.

"recogidos desde formularios en línea" es mas adecuado que esté seguido de los documentos.

Porque está mejor explicado

La segunda frase es más correcta y se entiende mejor, aunque pondría: "desde formularios en línea como:"

Porque me gusta mas

La segunda frase presenta mejor la información.

Pondría el punto y aparte en actas. E incluiría el resto de la información debajo.

Por ejemplo:

- y actas.

Todos estos documentos

los entregará en la mesa de su encargado.

El personal aprobará estos documentos:

- registros,

- notas,

- órdenes del día

- y actas.

Los documentos aprobados

los dejará en la mesa del encargado.

El personal aprobará los documentos recibidos por internet

y los dejará en la mesa de su encargado.

Estos documentos son:

- registros

- notas

- órdenes del día

- y actas

Que el personal dara su consentimiento para unos documentos en linia

No es significativo en este caso como se van a recoger

Yo cambiaría algunas palabras por otras, como trabajadores por personal, depositar por dejar.

El personal aprobará documentos

y pondrá esos documentos en la mesa de su encargado.

los documentos son:

Más sencilla de comprender. Pero incluiría la expresión "recogidos desde formularios en línea" en otra línea.

Creo que los signos de puntuación pueden dar lugar a confusiones

Se entiende de forma más clara que todos los documentos se recogen en formularios en linea

ME PARECE MEJOR PQ OBVIA INFORMACION INNECSARIA QUE CONLLEVA A ERROR

esta mejor adaptada

No son correctas porque una de las frases no esta en lectura facil

El personal aprobará documentos que lleven:

- Registros
- Notas
- Órdenes del día
- Actas

Para luego, ser depositados en la mesa de recogida.

Vocabulario difícil

Los trabajadores aprobarán los documentos que recogieron de los formularios de internet.

Estos documentos son:

- Registros, que son documentos que recogen lo que pasa en el trabajo,
- notas.
- órdenes del día, que son documentos que dicen los temas que se tratan en una reunión.
- y actas, que son documentos que recoge lo que dijo en una reunión.

Porqué la primera da a entender que las actas van en línea

Yo lo entiendo mejor así

He escogido la respuesta 1 porque me parece la más correcta

Tomar notas si es necesario

He elegido la segunda frase porque se comprende mejor.

En este caso, creo que tiene más sentido hacer 3 frases:

El personal aprobará documentos recogidos desde formularios en línea.

Estos documentos son registro, notas, órdenes del día y actas.

Luego los depositará en la mesa de su encargado.

Los trabajadores aprobarán distintos documentos.

Por ejemplo:

- * registros
- * notas
- * órdenes del día
- * actas.

Después las dejarán en la mesa de su encargado.

Se puede mejorar . Porque la que pone y los depositara en la mesa de su encargado le falta un punto.

El personal aprobará documentos recogidos desde formularios en línea.

- Registros.
- Notas.
- Ordenes del día.

- Cartas.

Los dejara en la mesa del encargado.

Nos resulta más fácil comprender cómo son esos documentos.

porque me parece mas sencilla de entender.

El personal aprobará documentos recogidos desde formulario en línea

estos pueden ser registros, notas, órdenes del día y actas.

Estos documentos se dejan en la mesa del encargado

"recogidos sobre formularios en línea" sería conveniente bajar la frase a la línea de abajo.

Las personas que trabajan en _____ aceptan los siguientes documentos:

- Registros

- Notas

- Órdenes del día.

- Actas.

(DEFINIR CADA UNO DE LOS PUNTOS ANTERIORES)

Y después se los dan a su encargado. (DEFINIR ENCARGADO)

Entiendo la primera y la original

Porque esta vertical

Es más fácil de entender las frases

Es mas visual

Porque son las frases iguales

Porque las entiendo mejor las dos

Lo entiendo perfectamente en las dos frases

Es fácil de entender

No

El personal aprobará los siguientes documentos: registros, notas, órdenes del día y actas, recogidos desde los formularios en línea y los depositará en la mesa de su encargado.

Porque esta organizado

la primera es mas correcta porque recoge mas informacion

Porque es más completa

La segunda adaptación es más fácil de entender.

La primera frase me ha parecido mejor.

En la primera parece que solo las actas son recogidas desde formularios en línea

lo he leído me lo he pesado mejor

Se aprobara todo menos algunos.

¿Consideras correcta la siguiente frase adaptada?

 Copiar

73 respuestas

Por favor, incluye aquí cualquier comentario que tengas sobre la pregunta anterior.

33 respuestas

Después de la última viñeta poner un punto y decir: Marta no va a poder ir porque este verano....

En este caso quizás no es necesaria la enumeración en forma de lista y se puede escribir de otra manera:

"Marta quiere ir a Francia, Italia, Alemania y Grecia, pero este verano trabaja en la empresa de su padre".

Marta quiere ir de vacaciones a países como Francia, Italia y Alemania, entre otros. Este verano no puede ir porque va a trabajar en la empresa de su padre.

Aunque es una frase con listado de países, a nivel de comprensión, la frase se entiende bien así. Con la fórmula de listado, pierde el hilo de la comprensión.

La adaptación es correcta, pero también podríamos poner de la siguiente manera:

Marta quiere viajar a 4 ciudades pero este verano trabaja en la empresa de su padre. Las ciudades que quiere visitar son:

- Francia,
- Italia,
- Alemania
- y Grecia.

Escojo la adaptación pero sin coma

Marta le hubiera gustado ir a visitar todos estos 4 rancia, Italia, Alemania Grecia, pero no puede porque este verano tiene que trabajar en la empresa de su padre

ha marta le gustaría viajar a

- . Francia
- . Italia
- .Alemania
- y Grecia

pero este verano trabaja en la empresa de su padre
la frase se puede mejorar :

Hay que enumerar las opciones con el punto y ponerlas abajo.

Marta quiere ir a:

- Francia
- Italia
- Alemania
- y Grecia

Pero este verano Marta trabajará en la empresa de su padre.

Marta quiere viajar a:

- Francia.
- Italia.
- Alemania.
- Grecia.

pero este verano trabaja en la empresa de su padre, y no podrá

Igual que en la respuesta anterior.

- y Grecia.

Pero este verano trabaja en la empresa de su padre.

En nuestro equipo de validación, surgen dudas cuando una frase continúa después de un listado. Por lo que terminaría el listado y el resto de información la pondría antes o después.

Marta quiere ir a Francia, Italia,
Alemania y Grecia.

Pero este verano trabaja
en la empresa de su padre

Que marta quiere viajar a varios sitios y te lo explica punto por punto

Marta quiere ir a:

- Francia
- Italia
- Alemania
- y Grecia

pero este verano no puede viajar
porque trabaja en la empresa de su padre

Debemos poner toda la información al principio y después el listado, como en el ejemplo anterior.

Bien.

Creo que el pero queda un poco descolgado de lo anterior

quitaría las comas después de cada palabra

en Alemania pondría la coma

Adaptar un adjetivo que es para mejorar

Se podría hacer más comprensible para que se más fácil de entender.

No haría listado, solo cortaría la frase en "pero"

Marta quiere ir a distintos países.

Por ejemplo:

* Francia

* Italia

* Alemania

* Grecia.

Este verano Marta trabaja en la empresa de su padre.

Marta quiere ir a:

-Francia

-Italia

-Alemania

-Grecia

Las comas después de cada país no son necesarias ya que estamos en una enumeración.

Frase de adaptación entiendo bien

.

No

Ningún comentario

habria que saber de que clase de evento se trata pero en cualquier caso yo creo que las actividades con las que cuenta se podrian mejorar

me parece correcto

Marta tiene que trabajar para ganar dinero pero tiene que elegir un país.

¿Consideras correcta la siguiente frase adaptada?

 Copiar

73 respuestas

- La adaptación no es necesaria
- La adaptación no es correcta
- La adaptación es correcta
- La adaptación se puede hacer mejor

Por favor, incluye aquí cualquier comentario que tengas sobre la pregunta anterior.

29 respuestas

Como en la anterior, no usaría las listas para las enumeraciones.

"Cuando llego a casa solo quiero cenar, leer, ver la tele un rato y acostarme".

Cuando llego a casa solo quiero cenar, leer ver la televisión un rato y luego acostarme.

La frase original se comprende bien aunque el listado tampoco sería incorrecto.

Cuando llego a casa solo quiero hacer cuatro cosas.

Primero quiero cenar.

Luego quiero leer y ver la tele un rato.

Y por último quiero acostarme.

En este caso la lista de acciones sigue un orden temporal que debe respetarse.

Cuando llego a casa solo quiero cenar, leer, ver la tele un rato y acostarme.

no es necesario la coma

Cuando yo llego a casa de trabajar todo el día tengo ganas de cenar y después acostarme

me quedo con la dos es mas sencilla y se le mejor

Hay que enumerar las opciones.

Cuando llego a casa solo quiero:

1º Cenar

2º Leer

3º Ver la tele un rato

4º Acostarme

La pauta nos recomienda utilizar el listado cuando hay más de 3 elementos. Pero en este caso, el contenido que se presenta son acciones fáciles de seguir. No incluiría listado en este caso.

Cuando llego a casa solo quiero cenar, leer, ver la tele un rato y acostarme.

Quitaría la palabra solo en esa frase complica la comprensión

Yo no pondría las comas.
En un listado no son necesarias.

Eliminaría la expresión "un rato".

SE PUEDE NUMERAR

Aunque también pondría la coma

Allí me has pillado lo siento

Se podría escribir mejor para que sea más fácil de comprenderlo.

Igual que la anterior, no veo necesario el listado, solo cortaría la línea en "ver"

Eliminación de las comas en la enumeración

Cuando llegue a casa quiero:

- Cenar.
- Leer.
- Ver un poco la televisión.
- Dormir.

Yo hago lo mismo

.

No

Ningún comentario

eso es lo que hago yo cuando llego a casa

lo he leído lo he pesado mejor

Por que primero ducharse, luego cenar, ver el televisor y acostarse temprano.

¿Consideras correcta la siguiente frase adaptada?

 Copiar

73 respuestas

- La adaptación no es necesaria
- La adaptación no es correcta
- La adaptación es correcta
- La adaptación se puede hacer mejor

Por favor, incluye aquí cualquier comentario que tengas sobre la pregunta anterior.

28 respuestas

Aquí sí haría la adaptación en forma de numeración ya que son diferentes opciones difíciles de memorizar.

Ana puede elegir uno de estos postres:

- Pastel de chocolate.
- Helado de nata y fresa.
- Flan de caramelo.
- Tarta de manzana.

Al ser un listado en el que elegir cosas y son cosas con 2 palabras o más, es mejor el listado. Se pierde información en el original porque la frase es muy larga con muchas opciones.

Está bien adaptada.

no es necesario la coma

Cuando Ana termina de comer o de cenar elige el postre que va a tomarse

la segunda es correcta me parece más sencilla

Están muy bien enumeradas las opciones.

Ana puede elegir entre estos postres:

- Pastel de chocolate
- Helado de fresa y nata
- Flan de caramelo
- Tarta de manzana

Yo quitaría las comas del final de cada frase

Que Ana puede coger de postre lo que quiera y luego por puntos pone lo que puede coger

Eliminar signos de puntuación, como en ejemplo anterior.

Bien.

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENTIENDEN MEJOR CUANDO ESTÁ NUMERADO

esta bien

Ana puede elegir de postre:

- Pastel
- Helado

- Flan
- Tarta

El pastel de chocolate 🍰

Se puede mejorar para poder entenderlo.

Tiene sentido porque se da una enumeración que implica elección y simplifica su forma de verlo.

Eliminación de las comas en la enumeración.

Porque tenemos que hacerlo

.

No

Ningún comentario

creo que esta bien que tenga varias opciones para elegir

Se entiende mejor así.

me parece correcta

Tiene que elegir uno sin gastar el dinero.

¿Consideras correcta la siguiente frase adaptada?

 Copiar

73 respuestas

- La adaptación no es necesaria
- La adaptación no es correcta
- La adaptación es correcta
- La adaptación se puede hacer mejor

Por favor, incluye aquí cualquier comentario que tengas sobre la pregunta anterior.

28 respuestas

Yo quitaría la y

Cuando vayas a la frutería tienes que comprar:

- Fresas.
- Uvas.
- Patatas.
- Una col.

Está bien adaptada.

no es necesario la coma

Cuando voy a comprar a una frutería compro diferentes frutas.

la segunda se ve más clara pero cuando hacemos lista no se pone comas en cada cosas

Hay que enumerar como ha quedado la frase todo lo que tiene que comprar.

Cuando vayas a la frutería compra:

- fresas.
- uvas.
- patatas.
- una col.

Yo quitaría las comas del final de cada opción.

hace una lista de la fruta que va a escoger

Habría que indicar la cantidad de cada cosa al igual que la col que se debería escribir 1 con número

Igual que en ejemplos anteriores.

(No comento nada acerca del vocabulario o la longitud de las oraciones porque entiendo que no es el tema a tratar en este cuestionario).

Bien.

-

YO PONDRIA NUMERACIÓN

esta bien

Cuando vayas a la frutería, me compras:

- Fresas
- Uvas
- Patatas
- Col

Yo compraría patatas 🍟

Podría hacerse mejor la lista.

Solo plantearía el listado si la persona tiene mayores necesidades lectoras. Si no, no es necesario el listado.

se podrían añadir pictogramas

Cuando vayas a la frutería
tienes que comprar:

- fresas
- uvas
- patatas
- una col

Si

.

No

Ningún comentario

lo he leído me he lo pesando mejor.

No es necesario una combinación de frutas y comida.

¿Consideras correcta la siguiente frase adaptada?

 Copiar

73 respuestas

- La adaptación no es necesaria
- La adaptación no es correcta
- La adaptación es correcta
- La adaptación se puede hacer mejor

Por favor, incluye aquí cualquier comentario que tengas sobre la pregunta anterior.

35 respuestas

Después de "y las plantas en general" , yo pondría un punto. Además, estoy descubriendo otras cosas de jardines como:

Demasiados elementos en forma de lista. Creo que son dos ideas diferentes, por lo que las separaría.

"Siempre me han gustado:

- las flores coloridas,
- los árboles de frutas,
- las hierbas que huelen bien
- y las plantas en general.

Pero ahora estoy descubriendo otras cosas de jardines como:

- los invernaderos,
- los senderos,
- las luces
- y los bancos".

Me gustan todas las plantas.

Me gustan las flores de colores.

También me gustan los árboles que dan frutas y las hierbas que huelen bien.

Ahora he descubierto que en los jardines hay invernaderos, caminos, luces y bancos. Y también me gustan.

La adaptación es necesaria por es una frase muy larga, pero tenemos que partir los conceptos. La primera parte estaría correcta. La segunda parte sería una nueva frase. Por ejemplo, Estoy descubriendo otras cosas de jardines como:

Las cosas que siempre me han gustado de los jardines son:

- las flores coloridas,
- los árboles frutales,
- las hierbas que huelen bien,
- las plantas, en general.

Pero ahora estoy descubriendo otras cosas que también tienen los jardines. Por ejemplo:

- los invernaderos,
- los senderos,
- las luces,
- los bancos.

Siempre me han gustado las flores y las plantas pero estoy descubriendo otras cosas de los jardines como por ejemplo, los senderos, las luces y los invernaderos, entre otras cosas.

Escojo la adaptación pero en la enumeración no es necesario enumerar el punto de las hierbas que huelen bien

Siempre me han gustado los arboles, las plantas y las flores

nada es correcto solo lo único no hacerlo tan largo

Están muy bien enumeradas todas las opciones.

Incluir puntos y parte al terminar el primer listado. Como comento en las preguntas anteriores.

Siempre me han gustado:

- las flores coloridas
- los árboles frutales
- las hierbas que huelen
- y las plantas en general.

Además estoy descubriendo otras cosas de jardines, como:

- los invernaderos
- los senderos
- las luces
- y los bancos.

Explica que siempre le han gustado las flores y que tipo de flores

Mismos comentarios que comentarios anteriores.

Bien.

-

NUMERACION EN CUANTO ACCION DE MEJORA Y LENGUAJE MAS SENCILLO, EVITAR PALABRAS TECNICAS

la frase del medio lo pondría el ultimo

Siempre me gustaron: las flores, los árboles, las hierbas que huelen bien, y las plantas; Pero empiezo descubrir nuevas cosas de jardinería, como: invernaderos, senderos, luces y bancos.

Habría que explicar la palabra invernadero y sustituir sendero por camino

Los árboles frutales

Esta muy bien echo la frase.

En primer lugar, partiría las frases, separando los dos miembros de la oración adversativa en "pero". Después, creo que esto pertenece a un relato más literario y el listado resulta un formato poco natural. Solo crearía frases cortadas.

Siempre me gustaron las flores coloridas
y los árboles frutales.

También me gustan las hierbas que huelen bien
y las plantas en general.

Ahora descubrí otras cosas relacionadas con la jardinería,
por ejemplo, los invernaderos y los senderos.

También descubrí las luces y los bancos.

La frase del medio no tiene mucho sentido ponerla ahí.

Se podrían añadir pictogramas

Eliminación de las comas en la enumeración y eliminación del "y".

Siempre me han gustado:

- Las flores de colores.
- Los árboles de frutas.
- Hierbas que huelen bien.
- Todas las plantas.

Ahora también me gustan estas cosas de los jardines:

- Invernaderos (DEFINIR)
- Los caminos.
- Las luces.
- Los bancos para sentarme.

.

No

Ningún comentario

a mii siempre me han gustado esas cosas pero si es verdad que estoy descubriendo cosas nuevas

Hay mucha información y se entiende mejor así.

se queda muy bonito

Se quedaría bonito y precioso.

¿Consideras correcta la siguiente frase adaptada?

 Copiar

73 respuestas

- La adaptación no es necesaria
- La adaptación no es correcta
- La adaptación es correcta
- La adaptación se puede hacer mejor

Por favor, incluye aquí cualquier comentario que tengas sobre la pregunta anterior.

27 respuestas

quitar la y

pondría una coma antes de por ejemplo.

La tienda de animales tiene diferentes tipos de perros.

Por ejemplo:

- Galgos.
- Pastores alemanes.
- Bulldogs.
- Caniches
- Chihuahuas.

La tienda de animales tiene diferentes razas de perros como por ejemplo, galgos, pastores alemanes y caniches, entre otros.

no es necesario la coma

En una tienda de animales entran diferentes animales

Hay que enumerar cada raza de perro.

Como por ejemplo lo pondría en otra línea.

Yo quitaría las comas del final de cada opción.

es una tienda de animales donde hay varios tipos de perros y tamaños

Quitaría el por ejemplo

Mismos comentarios.

Eliminaría la palabra "como". Poner directamente "por ejemplo...".

Evitaría signos de puntuación

esta bien adaptado

La tienda de animales tiene distintas razas de perro, como:

- Galgos
- Pastores alemanes
- Bulldogs

- Caniches
- Chihuahuas

Yo me quedo con los caniches

Está bien echo la frase.

Igual que en casos anteriores, creo que tiene más sentido que se parta la frase en segmentos más breves, pero sin ser listado.

se podrían añadir pictogramas

Eliminación de las comas en la enumeración y eliminación del "y".

.

No

Ningún comentario

yo creo que una tienda de animales ademas de perros deveria haber otras clases de animales

me gusta mucho

No son iguales, pero los chihuahuas tienen un mal carácter.

¿Consideras correcta la siguiente frase adaptada?

 Copiar

73 respuestas

Por favor, incluye aquí cualquier comentario que tengas sobre la pregunta anterior.

39 respuestas

Joaquín, que es mi primo. Elsa y María, que son mis tías.....

En Navidad vienen:

- mis primos Joaquín y Fernando,
- mis tías Elsa y María
- y mi abuela Eugenia.

En Navidad van a venir mis primos Joaquín y Fernando, mis tías Elsa y María y la abuela Eugenia.

En Navidad viene:

- Mi primo Joaquín.
- Mis tías Elsa y María.
- La abuela Eugenia.
- Mi primo Fernando.

En Navidad vienen:

- mi primo Joaquín,
- mis tías Elsa y María,
- la abuela Eugenia,
- mi primo Fernando.

La adaptación no es correcta porque aparecen los punto y comas.
Propuesta:

En Navidad viene mi familia.
Mis primos, Joaquín y Fernando,
mis tías, Elsa y María
y mi abuela Eugenia.

Escojo la adaptación pero se tiene que enumerar sin punto y como

Una parte de mi familia vamos en Navidad a comprar regalos

Hay que enumerar a todos los familiares que vienen en Navidad.

En Navidad viene_

- Mi primo Joaquín.
- Mis tías Elsa y María.
- la abuela Eugenia
- Y mi otro primo Fernando.

En Navidad viene:

- Mis primos Joaquín y Fernando
- Mis tías Elsa y María
- La abuela Eugenia

No poner punto y coma.

Debería ponerse coma en vez de punto y coma. Mejor "mi primo Joaquín, mis tías Elsa y María..."

Eliminar los puntos y comas del final de cada ítem del listado y sustituirlo por una coma.

En Navidad viene:

- mi primo Joaquín
- mis tías Elsa y María
- la abuela Eugenia
- y mi otro primo Fernando.

Que en navidad le vienen varios familiares

En Navidad viene:

Mi primo Joaquín,
Mis tías Elsa y María,
MI abuela Eugenia,
y mi primo Fernando

No debemos sustituir un verbo por una coma.

Por ejemplo, más correcto sería:

- Mi primo Joaquín
- Mi tía Elisa
- Mi tía Marta

"Mi primo Joaquín", "mis tías Elsa y María"... Eliminar punto y coma y sustituir por coma.

Los signos de puntuación no me parecen aclaratorios pondría Joaquín que es mi primo etc

yo pondría:

En navidad viene:

- *Mis primos Joaquín y Fernando
- *Mis tías Elsa y María
- *Mi abuela Eugenia

lo pondría al revés mi primo Joaquín

Está Navidad, vienen: mis primos, mis tías y mi abuela

Sustituir el punto y coma por coma

Además, cambiar:

- Mi primo Joaquín,

- Mis tías Elsa y María,
- Mi abuela Eugenia
- Mi primo Fernando

Esta navidad viene:

- mis primos
- mi tía
- y mi abuela

En Navidad viene:

Joaquín, Fernando mis primos
Elsa y María mis tías
la abuela Eugenia

Isa y María mis tias

Se debería hacerse mejor para comprenderlo.

Tendría sentido mantener la apariencia de listado sin los bolos/viñetas. Creo que el listado debe limitarse a ciertas excepciones porque puede desnaturalizar la experiencia lectora y hace más extenso el paginado. Además, un exceso de listados resulta más agotador.

En Navidad viene mi familia.

Vienen:

- * mi primo Joaquín
- * mis tías Elsa y María
- * mi abuela Eugenia
- * mi primo Fernando.

se podrían añadir pictogramas

En Navidad viene:

- Mis primos Joaquín y Fernando
- Mis tías Elsa y María
- La abuela Eugenia

En navidad viene:

- Mis primos que se llaman Joaquín y Fernando.
- Mis tías que se llaman Elsa y María.
- La abuela que se llama Eugenia.

.

No

En Navidad vienen: mi primo Joaquín, mis tías Elsa y María, la abuela Eugenia y mi otro primo Fernando.

esta bien, porque en navidad es normal que se reúna la familia

se queda muy bien

Vienen todos los familiares de Joaquín.

Conclusión

Si tienes algún comentario general sobre el formulario escríbelo aquí, por favor .

27 respuestas

En general, puede haber un trabajo para facilitar la comprensión, lectura facilitada, pero lectura fácil como tal no veo. Hay textos que no cumplen las normas de adaptación. Pero pese a todo, las personas que más pueden validar la comprensión de un texto son las personas con discapacidad intelectual.

En general, sería interesante no considerar solo la existencia de una enumeración, sino el propósito o el orden de estas.

no esta todo en orden

Este formulario es muy fácil y está muy bien redactado.

Se puede cambiar el orden de la frase si no cambia el significado y hace entender mejor la oración.

En las enumeraciones no me queda bien la ultima palabra con el Y .

La letra es pequeña

No tengo ninguno más

Sería mejor poner un tamaño de letra mayor, cuesta leerlo.

¡Gracias por permitirnos participar en este proyecto!

Creo que adaptar un texto no es un proceso mecánico o matemático, por lo que me parece complejo sistematizar las estructuras.

La adaptación no solo es en cuanto a la forma, sino también al contenido, es decir, cuanto mas fácil y sencillo sea el lenguaje, será mucho mas accesible para cualquier persona que muestre dificultades lectoras, mi sensación ha sido que sólo se ha tenido en cuenta la forma

miraría lo de las comas pero esta bien adaptada

Me ha gustado mucho me gustaría otro más Lucía, me ha gustado pensar tener la cabeza en funcionamiento

Muy interesante.

Como he comentado, hay que analizar en los listados su pertinencia específica. No siempre tiene sentido hacerlos si la enumeración tiene 4 o más elementos, como dice la norma. Tienen sentido, sobre todo, cuando plantean una lista de opciones o cuando cada elemento del listado tiene una cierta extensión o es complejo, como en uno de los ejemplos señalados anteriormente.

Gracias por el trabajo.

Poner los textos con letras un poco mas grandes (ej. tamaño 14-16).

La enumeración sea vertical

La numeración sea vertical

Para mi es mas facil que la enumeracion sea en vertical

Para mi es más fácil que la numeración sea en vertical

Para mí es fácil enumerarlos en vertical

Para mí es mas fácil que las números en vertical

Para mi es más fácil que la enumeración sea vertical

.

Ningún comentario

me a parecido facil de realizar

Me ha gustado mucho.

**Muchas gracias por rellenar el cuestionario de evaluación de nuestro programa informático.
Tu opinión es muy importante y útil.**

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. [Denunciar abuso](#) - [Términos del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

Google Formularios

